

Claude Code × Render MCP

チュートリアル

自然言語でクラウドデータベースを操作する

河合勝彦

2026年2月23日

Render CLI の認証から PostgreSQL の構築、
ダミーデータの投入、SQL クエリ、可視化まで、
すべてを自然言語の対話で実現するハンズオンガイド

目次

1	はじめに	2
1.1	対象読者	2
1.2	本チュートリアルで実現すること	2
1.3	アーキテクチャ概要	2
2	環境構築	3
2.1	前提条件	3
2.2	Render CLI の認証	3
2.3	Render MCP Server の登録	3
3	データベースの操作	4
3.1	PostgreSQL インスタンスの確認	4
3.2	テーブル構造の確認	5
4	ダミーデータの生成と投入	5
4.1	POS データの要件	5
4.2	自動生成されるテーブル設計	5
4.3	データの特徴	5
4.4	実行結果	6
5	自然言語によるデータ分析	7
5.1	商品別売上集計	7
5.2	自然言語クエリの利点	7
6	データの可視化	8
6.1	ダッシュボードの生成	8
6.2	生成されるダッシュボード	8
7	ツール連携の仕組み	9
7.1	MCP とは	9
7.2	ツールの自動選択	9
8	まとめ	10
付録 A	環境構築コマンド一覧	10
付録 B	参考リンク	10

1 はじめに

本チュートリアルでは、**Claude Code** (Anthropic 公式 CLI) と **Render MCP Server** を組み合わせ、自然言語の対話だけでクラウドデータベースの構築・データ投入・分析・可視化を行う方法を解説する。

1.1 対象読者

- クラウドデータベースを手軽に試したい開発者
- SQL に不慣れだが、データ分析に興味があるビジネスユーザー
- AI 駆動の開発ワークフローを体験したいエンジニア

1.2 本チュートリアルで実現すること

1. Render CLI によるワークスペースの認証・設定
2. Render MCP Server の登録 (Claude Code との連携)
3. PostgreSQL インスタンスの確認と操作
4. POS データ 1,000 件のダミー生成とデータベース投入
5. 自然言語による SQL クエリの実行と分析
6. Python によるデータ可視化ダッシュボードの生成

1.3 アーキテクチャ概要

本チュートリアルのシステム構成を以下に示す。

- **Claude Code** — Anthropic 公式の CLI ツール。自然言語を解釈し、適切なツール (MCP、Bash、Python 等) を自律的に選択・実行する。
- **Render MCP Server** — Model Context Protocol (MCP) に準拠した Render の公式サーバー。サービス一覧取得、データベース操作、デプロイ管理等の API を Claude Code に提供する。
- **Render CLI** — Render プラットフォームのコマンドラインツール。認証やワークスペース管理に使用する。

2 環境構築

2.1 前提条件

以下がインストール・設定済みであること。

ツール	バージョン	用途
Claude Code	最新版	AI エージェント
Render CLI	最新版	Render 管理
uv	最新版	Python 実行環境
Render アカウント	—	クラウドプラットフォーム
Render API キー	—	API 認証

Note: Render API キーは環境変数 `RENDER_API_KEY` に設定しておく。Render ダッシュボードの Account Settings → API Keys から取得できる。

2.2 Render CLI の認証

Claude Code を起動し、自然言語で認証を依頼する。

自然言語プロンプト

render cli でログイン

Claude Code は `render login` コマンドを実行し、認証状態を確認する。

Terminal

```
$ render login
Success: CLI is already authenticated.
```

続いて、ワークスペースの設定が必要となる。Claude Code は Render API を使ってワークスペース ID を自動取得し、設定を行う。

Terminal

```
$ render workspace set "tea-xxxxxxxxxxxxxxxxx"
Workspace set to: Katz Kawai's Workspace (tea-xxxxxxxxxxxxxxxxx)
```

2.3 Render MCP Server の登録

次に、Claude Code に Render MCP Server を登録する。

自然言語プロンプト

render mcp server を登録して

Claude Code は以下のコマンドを自動生成・実行する。

Terminal

```
$ claude mcp add --transport http render \  
  "https://mcp.render.com/mcp" \  
  --header "Authorization: Bearer $RENDER_API_KEY"  
  
Added HTTP MCP server render  
with URL: https://mcp.render.com/mcp  
to local config
```

この設定により、次回以降のセッションで Claude Code が Render MCP のツール群（サービス管理、データベース操作、ログ取得等）を利用できるようになる。

3 データベースの操作

3.1 PostgreSQL インスタンスの確認

MCP Server 経由でデータベースの一覧を取得する。

自然言語プロンプト

render の postgresql 一覧を表示して

Claude Code は MCP ツール `list_postgres_instances` を呼び出し、結果を整形して表示する。

実行結果

項目	詳細
名前	my-postgres-sample
プラン	Free
リージョン	Singapore
PostgreSQL バージョン	18
データベース名	my_postgres_sample_k2p2
状態	available (利用可能)

3.2 テーブル構造の確認

MCP Server には読み取り専用の SQL クエリツール `query_render_postgres` が用意されている。テーブル一覧の確認も自然言語で指示できる。

自然言語プロンプト

データベースのテーブル一覧を表示

Claude Code は以下の SQL を MCP 経由で実行する。

```
SELECT table_name ,
       pg_size_pretty(pg_total_relation_size(
           quote_ident(table_name))) AS size
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
ORDER BY table_name;
```

4 ダミーデータの生成と投入

4.1 POS データの要件

実際のコンビニエンスストアを想定した POS データ 1,000 件を生成する。

自然言語プロンプト

`my_postgres_sample_k2p2` に POS データのダミーを 1000 作成して

この一文の指示だけで、Claude Code は以下を自律的に実行する。

1. データベースの現状確認（既存テーブルの有無）
2. 接続情報の取得（Render API 経由）
3. テーブル設計と Python スクリプトの自動生成
4. `uv run` によるスクリプト実行
5. 投入結果の集計・表示

4.2 自動生成されるテーブル設計

Claude Code が設計した `pos_transactions` テーブルの構造を示す。

4.3 データの特徴

生成されるダミーデータの特徴は以下の通りである。

カラム名	型	説明
id	SERIAL	主キー（自動採番）
transaction_id	VARCHAR(20)	取引 ID（TX-000001 形式）
transaction_date	TIMESTAMP	取引日時
store_id	VARCHAR(20)	店舗 ID（3 店舗）
product_name	VARCHAR(100)	商品名
category	VARCHAR(20)	カテゴリ（食品・飲料・菓子等）
unit_price	INTEGER	単価（円）
quantity	INTEGER	数量
total_price	INTEGER	合計金額
payment_method	VARCHAR(20)	決済方法
customer_age_group	VARCHAR(10)	顧客年代
created_at	TIMESTAMP	作成日時

- **商品:** 40 種類（おにぎり、弁当、飲料、菓子、日用品、書籍、たばこ等）
- **期間:** 2025 年 1 月～12 月（営業時間 7:00-23:00）
- **店舗:** STORE-001～003 の 3 店舗
- **決済方法:** 現金、クレジットカード、電子マネー、QR コード決済、交通系 IC
- **顧客年代:** 10 代～60 代以上（20-30 代に重み付け）
- **購入数量:** 1 個が 60%、2 個が 20% と現実的な分布

4.4 実行結果

MCP Server の読み取り専用クエリでは書き込みができないため、Claude Code は自動的に Python スクリプトを生成し、`uv run` で実行する判断を下す。

Terminal

```
$ uv run --with psycopg2-binary seed_pos_data.py
```

```
テーブル作成完了: pos_transactions  
ダミーデータ 1000 件を投入しました  
レコード数: 1000
```

```
--- カテゴリ別集計 ---
```

```
飲料: 265件, 売上合計 ¥62,684  
食品: 262件, 売上合計 ¥104,072  
日用品: 150件, 売上合計 ¥86,046  
菓子: 111件, 売上合計 ¥36,192  
酒類: 102件, 売上合計 ¥50,914  
書籍: 56件, 売上合計 ¥50,000  
たばこ: 54件, 売上合計 ¥57,740
```

5 自然言語によるデータ分析

5.1 商品別売上集計

MCP Server の `query_render_postgres` ツールを使い、自然言語で SQL 分析を実行する。

自然言語プロンプト

商品ごとの売上合計を計算して

Claude Code は以下の SQL を自動生成し、MCP 経由で実行する。

```
SELECT product_name, category, unit_price,
       SUM(quantity) AS total_qty,
       SUM(total_price) AS total_sales
FROM pos_transactions
GROUP BY product_name, category, unit_price
ORDER BY total_sales DESC;
```

結果は自動的に整形されたテーブルとして提示される。

実行結果

順位	商品名	単価	販売数	売上合計
1	雑誌 B	¥680	50	¥34,000
2	タバコ A	¥580	53	¥30,740
3	タバコ B	¥600	45	¥27,000
4	傘 (ビニール)	¥598	39	¥23,322
5	ワイン (小瓶)	¥498	45	¥22,410

※ 上位 5 件を抜粋。単価の高い商品が売上上位を占める傾向が見られる。

5.2 自然言語クエリの利点

ユーザーは SQL の構文を知らなくても、以下のような自然言語で問い合わせができる。

- 「月別の売上推移を見せて」
- 「20 代の顧客が一番買っている商品は？」
- 「店舗ごとの決済方法の割合を教えて」
- 「週末と平日で売上に差はある？」

Claude Code がコンテキスト（テーブル構造やカラム名）を理解しているため、曖昧な表現でも適切な SQL に変換される。

6 データの可視化

6.1 ダッシュボードの生成

分析結果をグラフで確認したい場合も、自然言語で依頼するだけでよい。

自然言語プロンプト

グラフで表示できますか

Claude Code は以下の処理を自律的に実行する。

1. データベースから 4 種類の集計クエリを実行
2. matplotlib を用いた Python スクリプトを自動生成
3. `uv run --with psycpg2-binary --with matplotlib` で実行
4. 生成された PNG 画像を表示

6.2 生成されるダッシュボード

図 1 に、自動生成された POS データダッシュボードを示す。

図 1 自動生成された POS データダッシュボード

ダッシュボードは以下の 4 つのグラフで構成される。

商品別売上 TOP15 (横棒グラフ)

売上金額順に上位 15 商品を表示。単価の高い雑誌・たばこ・傘が上位。

カテゴリ別売上構成比 (円グラフ)

食品が 23.2% で最大。飲料、日用品と続く。

月別売上推移 (折れ線グラフ)

年間を通じた売上の変動を可視化。

決済方法別分布 (棒グラフ)

現金とクレジットカードがほぼ同数で最多。QR コード決済・電子マネーも一定の割合を占める。

7 ツール連携の仕組み

7.1 MCP とは

Model Context Protocol (MCP) は、AI モデルが外部ツールやサービスとやり取りするための標準プロトコルである。Claude Code は MCP を通じて、Render のリソースに直接アクセスできる。

7.2 ツールの自動選択

Claude Code の重要な特徴は、ユーザーの意図に応じて最適なツールを自動選択する点にある。本チュートリアルで使用されたツールの使い分けを表 1 に示す。

表 1 タスクとツールの対応

タスク	選択されたツール	理由
CLI 認証	Render CLI (Bash)	シェルコマンドの実行
MCP 登録	claude mcp add (Bash)	CLI 設定の変更
DB 一覧取得	MCP list_postgres	読み取り専用 API
テーブル確認	MCP query_postgres	読み取り専用 SQL
データ投入	Python + psycopg2 (Bash)	書き込みが必要
データ分析	MCP query_postgres	読み取り専用 SQL
可視化	Python + matplotlib (Bash)	グラフ生成が必要

MCP Server のクエリツールは読み取り専用であるため、データの書き込みが必要な場合には、Claude Code が自動的に Python スクリプトを生成・実行するという判断を行う。この柔軟なツール選択が、自然言語によるデータベース操作を実現している。

8 まとめ

本チュートリアルでは、Claude Code と Render MCP Server を組み合わせることで、以下の一連の作業をすべて自然言語の対話で完結できることを示した。

1. クラウドインフラの認証と設定
2. データベースインスタンスの確認と管理
3. テーブル設計とダミーデータの生成
4. SQL によるデータ分析
5. グラフによるデータの可視化

ユーザーは SQL や Python の詳細な構文を知らなくても、「POS データを 1000 件作って」「商品ごとの売上を計算して」「グラフで表示して」といった日本語の指示だけで、データベースの構築から分析・可視化までを実現できる。

AI 駆動の開発ワークフローは、専門知識の有無に関わらず、データ活用の敷居を大幅に下げる可能性を持っている。

付録 A 環境構築コマンド一覧

セットアップ手順

```
# Render CLIのインストール (例)
$ curl -fsSL https://render.com/install | sh

# Render APIキーの設定
$ export RENDER_API_KEY="rnd_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

# Claude CodeへのMCPサーバー登録
$ claude mcp add --transport http render \
  "https://mcp.render.com/mcp" \
  --header "Authorization: Bearer $RENDER_API_KEY"

# Python実行環境 (uv) のインストール
$ curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

付録 B 参考リンク

- Render MCP Server ドキュメント: <https://render.com/docs/mcp-server>
- Claude Code ドキュメント: <https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code>
- Model Context Protocol 仕様: <https://modelcontextprotocol.io/>
- uv (Python パッケージマネージャ) : <https://docs.astral.sh/uv/>